

PSIXOLOGIYADA ISHONCH VA ISHONCHSIZLIK TURLARI

Mahmudova Niginabonu Mirzo-Asom qizi

QDPI Pedagogika va psixologiya Magistr

Annotatsiya: Ushbu maqola hozirgi kunda dolzarb mazulardan biri bo‘lgan ishonch va ishonchsizlik turlarini nazariy va amaliy jihatdan o‘rganishga bag‘ishlangan. Ishonch- bu faoliyat va muloqotning samaradorligini ta‘minlaydigan shaxsiy xususiyatdir.

Kalit so‘zlar: Bazal ishonch, sub`ektli fenomen, ishonchning optimal darajasi, inson va olam, sotsiologlar, ishonch.

Ishonch va ishonchsizlik ob`ekti tipologiyaning qabul qilingan asoslaridan biri hisoblanadi. T.P.Skripkina tomonidan o‘tkazilgan tahlil shuni ko‘rsatmoqdaki, psixologiya fanining turli yo‘nalishlarida ishonch ko‘p hollarda boshqa bir hodisaning mavjudlik sharti sifatida aytiladigan uchta mustaqil sohalar haqida so‘z boradi: bu olamga bo‘lgan ishonch, boshqalarga bo‘lgan ishonch va insonning o‘ziga bo‘lgan ishonchi. Ushbu aspektlarning har biri alohida o‘rganilganini kayd etish joiz. Bunda boshqalarga bo‘lgan ishonch ijtimoiy-psixologik muammolar kontekstida o‘rganilgan; insonning o‘ziga bo‘lgan ishonchi psixoterapevtik va psixokorreksion protseduralar predmeti sifatida chiqqan; olamga bo‘lgan ishonchga esa shaxsning bazaviy yo‘nalishi sifatida qaralgan, ammo ayni paytga qadar ushbu hodisaning psixologik mexanizmlari o‘rganilmagan.

E.Erikson tomonidan tavsiflangan “bazal ishonch” ishonchning ushbu uchta turi shakllanishining asosi hisoblanadi. Shaxsning ontogenetik rivoji boshlang‘ich bosqichlarida bolaning eng yaqin kishilari bilan muloqoti tajribasidan kelib chiqadigan bazal (bazisli) ishonch insonning butun hayoti davomida rivojlanib va o‘zgarib borib, u insonning ishonuvchanlik kabi xususiyatini belgilaydi.

Hozirgi paytda insonning o‘ziga bo‘lgan ishonchi eng ko‘p o‘rganilgan muammo hisoblanadi, u T.S.Skripkina va uning o‘kuvchilari olib borgan tadqiqotlarning

predmeti sanaladi. T.S.Skripkina insonning o‘ziga bo‘lgan ishonchini insonning o‘ziga, olamga munosabati bo‘yicha muayyan qadriyatlar pozitsiyasini egallash imkonini beruvchi shaxsning reflektiv, sub`ektli fenomeni sifatida tavsiflaydi. Inson ushbu pozitsiyadan kelib chiqqan holda o‘zining hayotiy strategiyasini tuzadi. T.P.Skripkina o‘ziga bo‘lgan ishonchning optimal darajasini rivojlantirish shaxsning nafaqat yaxlitligining, balki ulgayganligining ham ko‘rsatkichi hisoblanadi.

O‘z navbatida, olamga bo‘lgan ishonch “spetsifik sub`ektli fenomen” sifatida tushuniladi, “uning mohiyati sub`ektning turli ob`ektlarga yoki olam fragmentlariga dolzarb ahamiyatlilikni boshdan kechirishdan va ushbu ob`ektlar yoki olam fragmentlarining inson uchun asossiz ravishda xavfsiz ekanligini o‘z ichiga oluvchi o‘ziga xos munosabatdan iborat”. Uning qayd etishicha, insonning o‘ziga bo‘lgan ishonchi olamga bo‘lgan ishonchsiz bo‘lishi mumkin emas, aks holda fakat yaxlit tizim sifatida mavjud bo‘lishi mumkin bo‘lgan “inson va olam” tizimi buzilib ketadi. Bir holatda inson olamga bo‘lgan ishonchga ega bo‘lishga intilishi mumkin, shunda u “maqsadga muvofiqlik”, ya`ni moslashuvchanlik mantig‘i bo‘yicha harakat qiladi. Boshqa holatlarda hammasi aksincha bo‘lishi mumkin - inson o‘ziga bo‘lgan ishonchga ega bo‘lishga harakat kiladi, ana shunda u, vaziyat ustidan faollik ko‘rsatgan holda, vaziyat doirasidan “chiqishga” qodir. Shunday qilib, insonning olamga bo‘lgan ishonchi va o‘ziga bo‘lgan ishonchi muntazam ravishda harakatchan muvozanat holatida turadi: “olamga bo‘lgan ishonch va insonning o‘ziga bo‘lgan ishonchi uyg‘un birikuvga intiladi, aks holda telbalarcha tavakkal yoki shaxsiy individuallikdan, insonning o‘z-o‘zidan to‘liq begonalashishi kuzatiladi”.

T.P.Skripkinaning fikricha, qutblardan istalgan birini absolyutlashtirish shaxsning dezadaptatsiyasiga, patologik oqibatlariga olib keladi.

Olamga bo‘lgan ishonch va insonning o‘ziga bo‘lgan ishonchga qarama-qarshi qilib qo‘yuvchi bunday nuqtai-nazar qonuniy e’tirozlarni tug‘dirishi mumkin. Xususan, sub`ektning vaziyatga qarab qiladigan adaptativ harakatlari ko‘p hollarda shaxsning ham o‘ziga, ham olamga bo‘lgan yuqori ishonch darajasida kechadi. Masalan: yaxshi tanish bo‘lgan sharoitlarda, oldindan sezish mumkin bo‘lgan muhitda va hokazolardagi faollik.

Bundan tashqari, shaxs bir paytning o'zida yuqori darajadagi tavakkal va noaniqlik, ya'ni o'rganilmagan narsalarni izlash, anglab yetilmagan narsalarga intilish bilan xarakterlanadigan qarama-qarshi vaziyatda ham o'ziga va olamga bo'lgan ishonchning yuqori darajasini namoyon etishi mumkin.

Shaxsning faollik shartlariga nisbatan umidlarining o'zaro nomuvofiqligi olamga, boshqa odamlarga va o'ziga bo'lgan ishonch ziddiyatining sharti sifatida chiqadi. Bu ham jismoniy muhit, ham ijtimoiy muhit sharoitlari, ya'ni qadriyatlar, ma'nolar va me'yorlar tizimi bo'lishi mumkin. Sub'ekt odatiy olamdagi kutilmagan hodisalarga to'qnash kelib, vaziyatga muvofiq ravishda harakat qilish yoki o'z intilishlariga muvofiq tarzda harakat qilish kabi tanlov oldida paydo bo'ladi. Agar hayot faoliyati sharoitlarida va sub'ektiv umidlarda nomuvofiqlik mavjud bo'lmasa, shaxs tavakkal qilmasdan, o'ziga bo'lgan ishonchning yuqori darajasida harakat qilishi mumkin.

Shuningdek, inson o'ziga qanchalik kuchli ishonsa, u boshqa odamlarga va umuman olamga nisbatan o'zining ishonchli xatti-harakatini shunchalik tez-tez namoyon etadi, deb taxmin qilish mumkin. Refleksiv darajada bu taxminan qo'yidagicha bo'lishi mumkin: “Qanday kutilmagan voqealar sodir bo'lmasin, atrofdagilar o'zlarini qanday tutmasin, men har doim vaziyatdan chiqib ketish yo'lini topaman”. Biroq bu taxminlar jiddiy tekshiruvni talab etadi.

Bizni o'rab turgan olam, boshqa odamlar va sub'ektning o'zidan tashqari alohida odamlar, ijtimoiy guruhlar va tashkilotlar ham ishonch va ishonchsizlikning ob'ektlari hisoblanadi. Shuningdek, moddiy va nomoddiy dunyodagi turli fenomenlar va hodisalar ham boshqa ehtimoliy ob'ektlar sifatida chiqishi mumkin. Masalan, odamlar orasidagi munosabatlarning har xil turlari, qadriyatlar tizimlari va jamiyat qurilishining tamoyillari.

Sotsiologlar va iqtisodchilar “tizimga bo'lgan ishonch” tushunchasidan foydalanishadi. K.U.Xel'man buning ostida “odamlarning ijtimoiy tizimning tegishli tarzda ishlashiga bo'lgan ishonchi”ni tushunadi, “hammasi o'z tartibiga ega, tizimning jiddiy ravishda ishdan chiqishi, uning ishlashida sezilarli kamchiliklar bo'lishi, shunga mos ravishda muntazam va yirik yo'qotishlar bo'lishi mumkin emas, hammasi

kutilganlik doirasida koladi”. Har bir jamiyatda ko‘plab funktsional tizimlar mavjud, K.U.Xelmanning fikricha, ularning asosiylari - bu iqtisodiyot, siyosat va huquq.

Bu ishonch va ishonchsizlikni, L.A.Juravlyovaning ishida ko‘rsatilganiday, ilovalar sohasi bo‘yicha turlarga tasniflash imkonini beradi. Unda ishonch turlarining quyidagi tasnifi keltiriladi: tashkiliy ishonch, boshqaruv ishonchi, iqtisodiy ishonch, siyosiy ishonch, axloqiy ishonch, psixologik ishonch, huquqiy ishonch.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ishonch va ishonchsizlik sub`ektining- shaxs yoki guruh o‘zi ham tipologiyaning asosi sifatida chiqishi mumkin. Ba`zida nafakat ishonch va ishonchsizlik ob`ekti, balki ishonch va ishonchsizlik sub`ekti ham identifikatsiya qilinmasligi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Битянова М Р Социальной психология. -М. 1994. 20 стр
2. Кон I.S., “ Психология ранней юности ” 1989. 126 стр
3. Скрипкина Т.П. “Психология доверия” 2000 73 стр
4. Эрик Эриксон. Идентичность. Юность и кризис. 2004 53 стр